

**ПРИМИРЕНИЕ С ПОТЕРПЕВШИМ И ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ
КАК ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: СООТНОШЕНИЕ С ПРИНЦИПОМ
СПРАВЕДЛИВОСТИ**

**RECONCILIATION WITH THE VICTIM AND ACTIVE REPENTANCE AS
GROUNDS FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY:
CORRELATION WITH THE PRINCIPLE OF JUSTICE**

КИМ АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,
магистрантка,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Дальневосточный государственный университет
путей и сообщений».*

KIM ANGELINA VLADIMIROVNA,
master's student,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Far Eastern State University of Railways and Communications".*

В статье рассматриваются проблемы законодательной регламентации института освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим и выявляются различные пути решения выявленных проблем. Освобождение от уголовной ответственности оценено как сравнительно молодой институт уголовного права. В частности, в исследовании предлагаются корректировки в законодательные конструкции норм уголовного законодательства, регламентирующие уголовно-правовой институт освобождения от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 75 и 76 УК РФ.

The article examines the problems of legislative regulation of the institution of exemption from criminal liability in connection with active repentance and reconciliation with the victim and identifies various ways to solve the identified problems. Exemption from criminal liability is assessed as a relatively young institution of criminal law. In particular, the study suggests adjustments to the legislative constructions of the norms of criminal legislation regulating the criminal law institution of exemption from criminal liability on the grounds provided for in Articles 75 and 76 of the Criminal Code of the Russian Federation. The article examines the problems of legislative regulation of the institution of exemption from criminal liability in connection with active repentance and reconciliation with the victim and identifies various ways to solve the identified problems. Exemption from criminal liability is assessed as a relatively young institution of criminal law. In particular, the study suggests adjustments to the legislative constructions of the norms of criminal legislation regulating the criminal law institution of exemption from criminal liability on the grounds provided for in Articles 75 and 76 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Ключевые слова: *уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности, деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, принцип справедливости.*

Key words: *criminal liability, exemption from criminal liability, active repentance, reconciliation with the victim, the principle of justice.*

Термин «освобождение от уголовной ответственности» появился в отечественном уголовном законодательстве сравнительно недавно. Впервые он был предусмотрен в ст. 48 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. [5], которая, в частности, устанавливала, что «основание и порядок освобождения предусматриваются уголовными кодексами союзных республик».

УК союзных республик не только регламентировали основания и порядок освобождения, но и расширили данный институт за счёт введения новых видов освобождения от ответственности. Так, например, в УК РСФСР 1960 г. были введены следующие новые виды освобождения от уголовной ответственности:

- в связи с передачей дела на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 10);

- в связи с передачей дела в товарищеский суд (ст. 51);

- в связи с передачей виновного на поруки (ст. 52);

- в связи с привлечением к административной ответственности (ст. 50. 1).

Действующий УК РФ 1996 г., даже в первоначальной своей редакции, не воспринял ни одного из названных видов освобождения от уголовной ответственности.

Понятие «освобождение от уголовной ответственности» законодатель не раскрывает. Однако в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» разъяснено, что освобождение от уголовной ответственности является отказом государства от её реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности: от осуждения и наказания такого лица) [7].

Основная задача данного исследования – рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при применении на практике оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК) и в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК).

Первая проблема, которую следует рассмотреть, связана с сущностью рассматриваемых видов освобождения.

Анализируя содержание деятельного раскаяния (ст. 75) и примирения с потерпевшим (ст. 76), можно сделать вывод, что по своей сути и деятельное раскаяние, и примирение с потерпевшим являются своеобразным изменением обстановки. Такой вывод исходит из того, что явка с повинной, активное содействие раскрытию (расследованию) преступления, заглаживание причинённого вреда (материального, морального и др.), в том числе и при примирении с потерпевшим, свидетельствуют об утрате виновным общественной опасности. Утрата же общественной опасности – это и есть изменение обстановки. Не случайно в теории уголовного права и на практике [10, с. 302], а также в п. 16 раздела III Руководящих начал 1919 г. [6] деятельное раскаяние фактически считалось разновидностью изменения обстановки. Это изменение выражалось в том, что правомерное поведение виновного после совершения преступления (например, действия, указанные в ст. 75 и 76 УК) свидетельствовало о его исправлении, а, следовательно, и об утрате им общественной опасности.

Следует вспомнить, что ранее УК РФ предусматривал в ст. 77 самостоятельное основание освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ [1] эта статья была исключена из гл. 11 УК и помещена в гл. 12 (ст. 80.1) уже в качестве освобождения от наказания. Причина такого законодательного решения не понятна. Возможно ее предпосылкой послужило высказывание Н. Ф. Кузнецовой о том, что при изменении обстановки нельзя говорить о нецелесообразности привлечения к уголовной ответственности [14, с. 84-85].

Е.Г. Веселов видит причину такого законодательного решения в том, что наиболее распространённые (типичные) формы изменения обстановки отражены в законе (как мы полагаем, в ст. 75, 76 УК), поэтому для частных случаев изменения обстановки законодатель ввел более жесткие условия, то есть возможность освобождения только от наказания [10, с. 303].

Внесённое законодателем изменение более приемлемо, в том числе и по мнению Н.Ф. Кузнецовой и Е.Г. Веселова, поскольку оно больше защищает интересы потерпевших, а, следовательно, является более справедливым – право освободить от наказания принадлежит только суду. В период действия ст. 77 УК достаточно широко применялось освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки на досудебных стадиях (дознанием, следователем, прокурором). В связи с этим не учитывались вообще интересы потерпевшего и, как следствие этого, – интересы правосудия, поскольку прекращение дела по нереабилитирующим основаниям имело место без судебного решения.

Совершенно очевидно, что этот недостаток в полной мере касается и освобождения от уголовной ответственности по статьям 75 и 76 УК.

Не случайно ведь, как отмечает Л.Ю. Ларина [16, с. 10], в доктринальных источниках освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим рассматривают как узаконенный способ возмещения вреда жертвам преступления [13, с. 89].

Вторая проблема связана с ответом на вопрос: нужны ли в Общей части УК основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные ч. 1 ст. 75 и ст. 76? Рассмотрим его.

Так, *при примирении с потерпевшим* решающую роль для освобождения от ответственности имеет именно мнение потерпевшего. Однако, во-первых, оно не является обязательным для правоприменителя. Во-вторых, освобождение от уголовной ответственности по данному основанию не имеет широкого применения по той причине, что потерпевший бывает лишь в преступлениях, носящих личностный характер. В-третьих, примирение с потерпевшим – это частный случай деятельного раскаяния, так как основаниями для его применения являются примирение с потерпевшим и возмещение причинённого вреда. Эти же основания, в числе других, названы и в ч. 1 ст. 75 УК.

Отрицательным моментом освобождения в связи с примирением с потерпевшим является и отсутствие какого-либо контроля над поведением виновного лица, освобожденного от уголовной ответственности по данному основанию, поэтому нет никаких гарантий, что виновный действительно исправился. Примирение с потерпевшим могло быть со стороны виновного всего лишь стремлением избежать уголовной ответственности и наказания. В этом случае требования принципа справедливости не соблюдаются, так как принятые меры уголовно-правового характера (освобождение от ответственности) могут не соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам, при которых оно было совершено, и личности виновного.

При освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, также как и при освобождении в связи с примирением с потерпевшим, следователь (прокурор, судья) оценивает только фактическое поведение виновного на момент принятия решения, но никто из них не может гарантировать, что освобожденное лицо действительно исправилось и не будет совершать преступлений в будущем. В научной литературе высказывается мнение о том, что деятельное раскаяние даже чаще, чем примирение с потерпевшим, виновные используют как способ ухода от ответственности [10, с. 304].

Освобождение от ответственности в связи с деятельным раскаянием (и в связи с примирением с потерпевшим) не позволяет удостовериться в исправлении виновного и, более того, не способствует его исправлению. Это объясняется тем, что одно и то же лицо может многократно освобождаться от ответственности, поскольку освобождение не влечёт за собой судимости и ранее совершённые преступления никак не учитываются при совершении новых

преступлений. Это положение неоднократно разъяснялось в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.

Так, в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 (утратило силу) разъяснялось, что «впервые совершившим преступление ... следует считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено...» [4].

Аналогичное разъяснение дано и в п. 2 действующего постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 19 [2]. Кроме того, в пп. «д» указанного пункта прямо говорится о том, что «впервые совершившим преступление следует считать лицо, которое ранее было освобождено от уголовной ответственности».

Позиция Высшей Судебной инстанции (применительно к первому разъяснению) не без основания подвергалась критике А.В. Шнитенковым [19, с. 44-45].

Так, например, Корсаковский городской суд Сахалинской области при рассмотрении уголовного дела в отношении О. М. Омарова, обвиняемого по ч. 1 ст. 222 УК, признал его не судимым, поскольку его судимость по предыдущему приговору уже погашена в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ.

Приняв это во внимание, с учетом всех обстоятельств дела, судья пришел к выводу о возможности прекращения уголовного дела в отношении О.М. Омарова с освобождением его от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 75 УК РФ [8], то есть в связи с деятельным раскаянием.

С точки зрения реализации принципа справедливости необходимым учитывать ранее совершенное преступление при повторном привлечении лица к уголовной ответственности при отсутствии его судимости. В настоящее время закон не позволяет это сделать. Решение данной проблемы возможно единственным способом – возвращением в УК РФ неоднократности как формы множественности преступлений, которая имела место в ст. 16 УК до исключения ее Федеральным законом [1]. В этом случае будут юридические основания для учета повторно совершённых преступлений при отсутствии судимости.

В доктринальной литературе высказывается мнение о том, что «деятельное раскаяние не служит надёжным методом предупреждения растущего уровня современной российской преступности и, более того, способно вызвать у определённой части населения чувство безнаказанности» [12, с. 8].

По мнению Л.В. Головки, из УК необходимо исключить ч. 1 ст. 75 УК по причине ее неэффективности, оставив только ч. 2 данной статьи, которая устанавливает частные случаи освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, конкретизация которых дана в примечаниях к статьям Особой части.

Помимо рассмотренных проблем, связанных с применением ч. 1 ст. 75 УК РФ, существуют и другие, не менее значимые, проблемы, которые свидетельствуют о неэффективности этой нормы, о ее противоречии целям уголовного наказания.

Так, во-первых, сама статья, а точнее – её название и содержание, содержит в себе определённое противоречие. Оно заключается в том, что название статьи – «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием» – «неадекватно отражает её содержание», так как действия, названные в ч. 1 ст. 75 УК РФ, «не свидетельствуют о *раскаянии* лица, а представляют собой лишь акты поведения, которые, как справедливо отмечает Л. В. Лобанова, «могут быть мотивированы вовсе даже не раскаянием, а наоборот, стремлением избежать ответственности» [17,].

Ещё более видна несогласованность названия статьи и с её ч. 2. В ней вообще не упоминается о деятельном раскаянии, и не называются действия, которые могли бы свидетельствовать о нём. Отдельные учёные, напротив, настаивают на исключении из УК не ч. 1, а ч. 2 рассматриваемой статьи по причине её нецелесообразности [11, с. 165-170].

Вместо нормы, закреплённой в ч. 2 ст. 75 УК предлагается ввести статью 75.1 – «Освобождение от уголовной ответственности по специальным основаниям» [18]. Полагается, что она может быть следующего содержания: «Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности в случаях и по основаниям, специально предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса».

Касательно примечаний к статьям Особенной части УК РФ об освобождении от уголовной ответственности – их изучение показало, что, во-первых, ни в одном из них не применен термин «деятельное раскаяние». Во-вторых, только часть примечаний предусматривает совершение действий, которые направлены на раскрытие преступлений. В качестве примера можно назвать примечания к статьям: 110.2, 127.1, 178, 200.5, 204, 204.1, 205, 205.1, 205.3, 210, 212, 228, 228.3, 275, 276, 278, 282.3, 291, 291.1, 291.2, 322.2, 322.3 УК РФ и др.

В примечаниях к другим статьям не названы действия, направленные на способствование раскрытию и расследованию преступлений. Это, в частности, имеет место в примечаниях к статьям: 122, 126, 145.1, 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4, 200.3, 206, 282.1, 282.2, 284.1, 337, 338 УК РФ и др.

Отдельные примечания к статьям Особенной части входят в противоречие с институтом добровольного отказа от совершения преступления. Так, например, в примечании к ст. 205 УК РФ говорится об освобождении от уголовной ответственности лица в случае, когда преступление фактически не было доведено до конца.

Объективная сторона террористического акта состоит из совершения альтернативных действий, названных в ч. 1 ст. 205 УК (взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий или в угрозе совершения таких действий) и, как разъяснено в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» [3], считается оконченным с момента совершения указанных в ней действий.

Освобождается же от уголовной ответственности то лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, которое своим своевременным сообщением или иными действиями способствовало предотвращению совершения террористического акта.

Недоведение лицом (исполнителем) преступления до донца по своей собственной воле, при осознании отсутствия объективных препятствий и субъективной возможности для его совершения, содержит признаки добровольного отказа (добровольность и окончательность отказа).

Недопустимо рассматривать добровольный отказ в качестве основания освобождения от уголовной ответственности. Законодатель в УК РФ и уголовно-правовая доктрина разделяют эти понятия [9, с. 20-21].

Помимо сказанного, нельзя не учитывать и тот факт, что освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием – это освобождение по нереабилитирующему основанию, а добровольный отказ – это отсутствие состава преступления и, как следствие этого, – отсутствие основания уголовной ответственности.

Вышеизложенные доводы убеждают нас в необходимости изложить примечание к ст. 205 УК в новой редакции, содержание которой могло бы быть следующим: «Лицо, готовившее террористический акт, либо участвовавшее в его подготовке, не подлежит уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти либо иным способом способствовало предотвращению террористического акта, либо само не допустило его, и если в его в действиях отсутствует иной состав преступления».

Кроме того, если исходить из буквального толкования ч. 1 и ч. 2 ст. 75 УК, то следует вполне логичный и обоснованный вывод: по ч. 1 возможно освобождение только за преступ-

ления небольшой и средней категории тяжести, а по ч. 2 – за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако, в примечаниях к статьям Особенной части о специальных видах освобождения от уголовной ответственности законодатель предусмотрел их не только в отношении тяжких и особо тяжких преступлений, но и преступлений средней категории тяжести (16 составов преступлений) и даже небольшой категории тяжести (33 составов преступлений).

Возникает вопрос: почему по ч. 1 ст. 75 УК за совершение преступления небольшой и средней категории тяжести лицо *может быть* освобождено от уголовной ответственности, а за совершение преступлений этих же категорий, согласно примечаниям, лицо *освобождается* от уголовной ответственности?

Ответ на этот вопрос нет. Такой подход законодателя противоречит принципу справедливости, поскольку лица, совершившие одинаковые по характеру и степени общественной опасности деяния, находятся в неравных условиях. Это еще один довод о необходимости исключения ч. 1 ст. 75 из УК.

Совершенно непонятна и трудно объяснима логика законодателя по решению вопроса об освобождении от уголовной ответственности по примечанию к ст. 337 УК РФ. Здесь законодатель устанавливает, что военнослужащий, впервые совершивший самовольное оставление места службы, *может быть* освобожден от уголовной ответственности, то есть за преступления небольшой (ч. 1, 2 и 3) и средней (ч. 4) категорий тяжести.

За преступления этих же категорий тяжести, согласно другим примечаниям (например, к ст. 126, в которой ч. 1 – преступление средней категории тяжести), лицо подлежит обязательному освобождению. Более того, лицо *обязательно освобождается* от ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, например, ч. 2 ст. 110.2, ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 205 и другие, согласно примечаниям к данным статьям.

Другой упрек в адрес законодательной техники заключается в том, что по ч. 1 ст. 75 УК РФ «одним из обязательных условий освобождения является отсутствие общественной опасности личности освобождаемого», но специальные виды освобождения вообще не требуют «отпадения общественной опасности его личности» [15, с. 239].

Выявленные противоречия и несогласованность оснований и условий применения ч. 1 и ч. 2 ст. 75 УК РФ требуют законодательной корректировки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета - Федеральный выпуск № 0(3366).
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2019. 302 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2019. 261 с.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (утратило силу) // Российская газета – Федеральный выпуск № 0(4276) от 24.01.2007. URL: <https://rg.ru/2007/01/24/nakazaniya-dok.html>. (дата обращения: 13.05.2022).
5. Закон СССР от 25.12.1958 «Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102106292&backlink=1&&nd=102011947> (дата обращения: 01.04.2020).

6. Постановление Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 "Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р." (Утратил силу в связи с принятием Уголовного кодекса РСФСР, утвержденного Постановлением ВЦИК от 01.06.1922) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4859#06652605247507497> (дата обращения: 10.05.2020).
7. Бюллетень Верх. Суда Рос. Фед. 2013. № 8. М.: Юрид. лит., 2013. 48 с.
8. Постановление № 1-189/2015 от 20 августа 2015 г. по делу № 1-189/2015 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: <https://sudact.ru/>.
9. Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной практики: научно-практич. пособие. М., 2013. 112 с.
10. Веселов Е.Г. Пути реформирования системы оснований освобождения от уголовной ответственности // Актуальные проблемы российского права. № 3(8). 2008. С. 302-309.
11. Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сущность, виды, общая характеристика): автореферат дис. ... к.ю.н. Ульяновск, 2006. 31 с.
12. Головки Л.В. Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы их процессуального применения // Государство и право. 1997. № 8. С. 77-83.
13. Дедюхина И.Ф. Значение потерпевшего и его материальных признаков при установлении и реализации уголовной ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 183 с.
14. Кузнецова Н.Ф. Освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд. М. 1964. 95 с.
15. Кругликов Л.Л., Смирнова Л.Е. Унификация в уголовном праве. СПб. 2008. 310 с.
16. Ларина Л.Ю. Некоторые аспекты освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. № 4. 2015. С. 10-12.
17. Лобанова Л.В. К вопросу о соответствии наименования и содержания статьи 75 УК РФ // Вопросы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Ярославль. 1997. С. 29-35.
18. Рубанова С.Н. Основные направления оптимизации нормативной регламентации примечаний к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации // Общество и право. 2011. № 2. С. 167-168.
19. Шнитенков А.В. К вопросу о практике назначения судами уголовного наказания // Уголовный процесс. 2007. № 2. С. 43-47.

© Ким А.В., 2022.